

Efecto de una intervención educativa en los conocimientos sobre proceso de atención de enfermería y calidad de las anotaciones de las enfermeras del servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño, 2019

Effect of an educational intervention on the Knowledge about the Nursing Care Process and quality of the annotations of the nurses of the nursing service Emergency of the National Institute of Child Health. 2019

Milagros Yohanna Moscoso Blanco

<https://orcid.org/0000-0001-5501-8214>

RESUMEN

Objetivo: Determinar el efecto de una intervención educativa en los Conocimientos sobre Proceso de Atención de Enfermería y calidad de las anotaciones de las enfermeras del servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño- 2018. Diseño: Pre-experimental, cuantitativa, aplicativa, prospectivo, longitudinal y explicativo. Resultados: De 50 enfermeras, antes de la intervención educativa 27 presentaron un nivel de conocimiento medio representado por un 54%, después de la intervención educativa se observa que 39 enfermeras mostraron un nivel de conocimiento alto representado por 78% y ninguna un nivel bajo, el incremento en el porcentaje de enfermeras que obtuvieron nivel “alto” fue de 48%. La diferencia entre los porcentajes de enfermeras que cambiaron de nivel de conocimiento “bajo/medio” a “alto” y el porcentaje que cambiaron de nivel de conocimiento “alto” a “bajo/medio” son estadísticamente significativos con un $P = 0,00$; haciendo énfasis que el porcentaje de enfermeras que aumentaron su nivel de conocimiento fue mayor, concluyendo que la intervención educativa fue efectiva. La calidad de las anotaciones de enfermería antes de la intervención educativa fue deficiente en 31 enfermeras representado por un 62%, después de la intervención educativa la calidad de las anotaciones fue buena en 36 enfermeras representado por un 72%, el incremento en el porcentaje de enfermeras que obtuvieron nivel de calidad “buena” fue de 60%. La diferencia entre los porcentajes de enfermeras que cambiaron su nivel de calidad de anotaciones

“regular/deficiente” a “bueno” y el porcentaje que cambiaron su nivel de calidad de anotaciones “alto” a “regular/deficiente” son estadísticamente significativos con un $P=0,00$; haciendo énfasis que el porcentaje de enfermeras que aumentaron su nivel de calidad de anotaciones fue mayor, concluyendo que la intervención educativa fue efectiva. Conclusión: La intervención educativa tuvo un efecto positivo significativo, porque mejoro el nivel de conocimiento sobre Proceso de Atención de Enfermería y la calidad de las anotaciones de las enfermeras del servicio.

Palabras clave:

Intervención educativa, atención de enfermería, conocimiento, calidad de anotaciones, registro de enfermería

ABSTRACT

Objective: To determine the effect of an educational intervention on the Knowledge of the Nursing Care Process and quality of the annotations of the nurses of the Emergency service of the National Institute of Child Health - 2018. Design: Pre-experimental, quantitative, applicative, prospective, longitudinal and explanatory. Results: Of 50 nurses, before the educational intervention 27 presented a medium level of knowledge represented by 54%, after the educational intervention it is observed that 39 nurses presented a high level of knowledge represented by 78% and none a low level, the increase in the percentage of nurses who obtained a “high” level was 48%. The difference between the percentages of nurses who changed from “low / medium” to “high” knowledge level and the percentage who changed from “high” to “low / medium” level of knowledge are statistically significant with $P = 0.00$; emphasizing that the percentage of nurses who increased their level of knowledge was higher, concluding that the educational intervention was effective. The quality of the nursing annotations before the educational intervention was poor in 31 nurses represented by 62%, after the educational intervention the quality of the annotations was good in 36 nurses represented by 72%, the increase in the percentage of nurses who obtained a “good” quality level was 60%. The difference between the percentages of nurses who changed their annotations quality level from “fair / poor” to “good” and the percentage who changed their annotations quality level from “high” to “fair /

poor" are statistically significant with a $P = 0.00$; emphasizing that the percentage of nurses who increased their level of quality of annotations was higher, concluding that the educational intervention was effective. Conclusion: The educational intervention had a significant positive effect, because it improved the level of knowledge about the Nursing Care Process and the quality of the annotations of the service nurses. curriculum from the discipline of special education, taking into account social and affective processes in school education. The accompaniment of mental and emotional health professionals, as well as attention to students with learning barriers, is vital to raise self-esteem and improve academic performance. The counseling psychologist and the special education specialist are key figures in the psychomotor, intellectual, social, and emotional development of students, parents, and teachers, through psychopedagogical interventions that resolve the problems presented with data evaluation.

Keywords:

Educational Intervention, Nursing Care, knowledge,
quality of annotations, nursing record

INTRODUCCIÓN

En la práctica de enfermería se requiere documentar por escrito la información obtenida de la valoración clínica, las intervenciones de enfermería y los resultados esperados en los pacientes. En tal sentido se establece el uso de las notas de enfermería, que en opinión de Marques, Souza, Silva, Silva y Nóbrea (2014), ayudan en la evaluación de la atención asistencial y generan datos para la construcción de los indicadores de salud.

Para los autores antes citados, es a partir de la década de los 50 que se le da importancia al conocimiento sobre el proceso de atención a los pacientes y a las anotaciones de enfermería. No obstante, se tiene información de que, en el siglo XIX, Florence Nightingale expuso la importancia de las mismas, al establecer un proceso de recolección de información por medio de notas con la finalidad de conocer la historia de salud de los pacientes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), citada en Castellanos Uribe (2013) en 1977 declaró al proceso enfermero como el sistema de intervenciones propias de enfermería sobre la salud de las personas, familias y comunidad.

En este contexto, autores como Méndez, Morales y Preciado (2001), expresan que las notas de enfermería son la evidencia escrita del cuidado que brinda el profesional de enfermería. Es un documento en el cual se registra en forma objetiva, clara, concreta, comprensible y sistemática los hallazgos, actividades, observaciones, decisiones y cuidados brindados a la persona, familia o comunidad, inmediatamente después de su realización. Como fuente de información y comunicación es un documento que avala la calidad y la continuidad de los cuidados; evita errores y posibles duplicidades que pueden producirse durante las intervenciones y permiten evaluar retrospectivamente la calidad de los cuidados.

En correspondencia con lo antes dicho, Suárez Villa (2013), sostiene que los cuidados de Enfermería constituyen un elemento fundamental y articulador en la atención integral que se brinda en el medio hospitalario. Lo que se evidencia en los registros de atención al paciente; siendo entonces, las notas de enfermería una importante fuente de información que permite dar seguimiento y continuidad al cuidado del paciente.

Plantean Gonzales Salcedo y Chaves Reyes (2009), que a nivel mundial el Proceso de atención de Enfermería (PAE), se ha considerado una revolución en la historia de la enfermería ya que genera autonomía en el trabajo del profesional

de esta área, garantizando prácticas clínicas fundamentadas sobre bases científicas, favorece un cuidado de calidad y facilita que el paciente pueda tener una atención individualizada haciéndolo partícipe de su cuidado.

Cabe señalar que a nivel nacional en un estudio realizado en Perú por Condori Teipa (2015), manifiesta que la buena calidad de notas de enfermería depende del nivel de aplicación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) teniendo como base un buen nivel de conocimientos acerca de este proceso. No obstante, Evaristo Echeverría (2019), reporta en un estudio realizado, que el nivel de conocimiento del personal de Enfermería sobre el proceso de atención de enfermería con enfoque actual es regular en el 88.4%; mientras que solo el 11.6% restante obtuvieron nivel de conocimiento bueno.

Se hace necesario destacar, que en visitas informales realizadas al servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño, se pudo observar que las enfermeras no llevan un correcto llenado en sus anotaciones, ya sea por diferentes factores como la alta demanda de pacientes o la no ejecución del proceso de atención de enfermería por falta de capacitación, haciendo registros de forma narrativa, rutinaria, sin precisión, ilegibles. Esto es contrario al propósito de las notas de enfermería, las cuales se constituyen en un documento de carácter legal que forma parte de la historia clínica y que evidencia la calidad del cuidado que se le realiza al paciente durante su estancia hospitalaria.

De lo anterior, cobra vital significación la puesta en marcha de intervenciones educativas para optimizar el proceso de atención de enfermería y elevar la calidad de sus registros, esperando lograr la participación activa en la promoción de los conocimientos adquiridos con la implementación de mecanismos o acciones destinados a difundir los aspectos más relevantes, en estos tópicos.

Por los argumentos ante expuestos, se proyectan los objetivos de esta investigación

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Determinar el efecto de una intervención educativa en los Conocimientos sobre Proceso de Atención de Enfermería y calidad de las anotaciones de las enfermeras del servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño- 2018.

Fundamento Teórico

En este orden de ideas, se hace necesario mencionar que para el desarrollo de la investigación se abordaron antecedentes además de aspectos teóricos y conceptuales relacionados con la temática

Antecedentes

En concordancia con este estudio, se destaca las investigaciones de otros autores, entre los que se hizo oportuno citar a nivel internacional a Mayaguari Pillacela y Morales Domínguez (2019), quienes en Ecuador realizaron una investigación, cuyo objetivo general fue Determinar el nivel de conocimiento y aplicación del proceso de atención de enfermería, Hospital Vicente Corral, Cuenca 2019.

Fue un estudio descriptivo, observacional, transversal y prospectivo; la población estudiada estuvo constituida por 49 profesionales y 18 internos de enfermería que trabajan en los servicios de maternidad, cirugía y clínica. Los instrumentos utilizados fueron la prueba de conocimiento y la lista de verificación de los investigadores Córdova et al. Entre los resultados se reporta entre otros, que el nivel de conocimiento sobre el PAE es bajo representado en un 53%, mientras que el nivel de aplicación es alto con un 67,5%; el área de Cirugía posee el mayor nivel de conocimientos (46,7%). Concluyeron las autoras que los profesionales e internos de enfermería tienen un nivel de conocimiento bajo acerca del PAE; sin embargo, el nivel de aplicación es alto.

Por otra parte, en el contexto nacional, se cita el trabajo realizado por More Espinoza (2019), quien se trazó como objetivo determinar los factores que determinan la calidad de los registros de enfermería en el servicio de emergencia pediátrica de un instituto especializado de Lima. Para esta investigación, se siguió un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo con un diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 50 profesionales de enfermería. Para presentar las características generales y objetivos descriptivos se utilizaron tablas de frecuencia y medidas de tendencia central. El desarrollo de este trabajo de investigación beneficiaría al personal de enfermería que labora en el servicio de emergencia pediátrica, generando una conducta reflexiva acerca los factores asociados a la calidad de los registros de enfermería.

Igualmente, se cita a Ríos García (2018), con su tesis Factores asociados al incumplimiento del llenado correcto de las notas de enfermería en el servicio de medicina del Hospital Amazónico de Yarinacocha- Pucallpa, julio – diciembre 2017. Perú. Se trató de una investigación que tuvo como objetivo Determinar

los principales factores asociados al incumplimiento del llenado correcto de las notas de enfermería en el servicio de medicina del Hospital Amazónico de Yarinacocha, Julio a diciembre del 2017. Fue un estudio cuantitativo bajo la modalidad de estudio descriptivo, prospectivo, transversal; correlacional. La población estuvo constituida por 7 enfermeras (os) y 126 hojas de anotaciones de enfermería. Como instrumentos de recolección de datos se aplicó un cuestionario y se utilizó una lista de cotejo, a través de observación directa y evaluación.

Entre los resultados se destaca que la falta de conocimiento del PAE y SOAPIE limita el correcto llenado de las notas de enfermería representando un (100%). Expone también entre otros, que entre los factores institucionales la demanda de pacientes (100%), deficiente número de enfermeras/os (100%), la no actualización (71,4%), la falta de reconocimiento (71,4%) y la falta de normas escritas (57,1%). Respecto a la calidad de las notas: 92% cumplen con llenar correctamente la hoja. Concluye la autora en que los factores personales no guardan asociación con el incumplimiento del correcto llenado de las notas de enfermería $p\text{-valor} > 0,05$ y un valor $X^2_{Crít} > X^2_{Cal}$ (95%), sólo el factor institucional acciones de supervisión está asociado, $p=0,008$ ($p < 0,05$).

La revisión de los estudios ante señalados, permite destacar la importancia de abordar en investigaciones el conocimiento de la atención a pacientes y la calidad de los registros por parte del personal de enfermería que los tiene a su cuidado, siendo relevante para la investigación.

Bases Teóricas

En función del planteamiento contextual, al hacer referencia a los aspectos conceptuales, cabe indicar que para autores como Roger (citada en Silva Medina 2015), los cuidados de enfermería se prestan a través de un proceso planificado que incluye la recogida de datos, el diagnóstico de enfermería, el establecimiento de objetivos a corto y largo plazo y la forma más indicada para alcanzarlos.

Dentro de este marco, King (citada en el Congreso de historia de la enfermería (2015), al hacer mención al cuidado/enfermería, señala que es considerado como un proceso interpersonal de acción, reacción, interacción y transacción; las imperfecciones de la enfermera y el cliente influyen en la relación. Promueve, como mantiene y restaura la salud, y cuida en una enfermedad, lesión o a un cliente moribundo. Es una profesión de servicio, que satisface a una necesidad social. Por lo tanto, supone planificar, aplicar y evaluar los cuidados de enfermería.

Otro aporte teórico a considerar, es el referido a conocimiento, definido por Bunge (citado en García Mendiola 2015), como un conjunto de ideas, conceptos, enunciados que pueden ser claros y precisos, ordenados, vagos o inexactos, calificándolo en conocimiento científico, ordinario o vulgar¹³. Sin embargo, al hablar de Conocimiento Científico, según Chalmers (1976), este debe entenderse como derivado de los hechos, pero de forma inductiva y no deductiva. Es bueno señalar que este posee una cualidad que los demás tipos de conocimiento no lo poseen, lo cual es la justificación de sus conclusiones al proporcionar prueba de su verdad. Esto es fundamental porque prueba que es cierto y además es crítico.

Por otra parte, se aborda el proceso de atención de enfermería considerado según Vázquez Chozas y Muñoz González (2007), como la aplicación del método científico en la práctica asistencial de enfermería, lo que les permite prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática, por eso es de vital importancia su correcto uso. De ahí la importancia de capacitar a las enfermeras.

En lo relativo a las anotaciones o registros de enfermería, los mismos son básicos y su contenido evidencia las acciones que pone en práctica la enfermera por lo que se constituyen en uno de los documentos más importantes que contiene el expediente clínico, debido a que la enfermera(o) es la persona que tiene una mayor capacidad para dar a conocer momento a momento la evolución del paciente. Iyer (citado en Bravo 2017), las define como registros que realiza la enfermera de hechos esenciales que ocurren al paciente incluyendo decisiones tomadas por la enfermera y agregando la respuesta del paciente a estas, avalan la calidad y continuidad de los cuidados, mejoran la comunicación, evitan errores y duplicaciones. Los registros deben ser legibles y de fácil acceso; favorecer la comunicación entre los componentes del equipo de salud; y permitir que se les analice con fines estadísticos y de investigación.

Agrega la citada autora, que para que este registro sea de calidad deberá ser objetivo, exacto, completo, conciso, organizado, actualizado y confidencial, evaluando holísticamente al paciente, además ser de carácter legal y medio de evaluación, que permite al equipo de salud evaluar el tratamiento, si las acciones brindadas fueron efectivas, asimismo son útiles porque permiten planificar actividades y adecuar recursos a favor de la atención que se le brinda a los pacientes.

Igualmente, se describe la calidad de las anotaciones de enfermería y sus dimensiones, que para Antonio (2016), “Es aquella particularidad o atributo que debe presentar el registro de Enfermería, respecto a la atención y cuidados brindados a un paciente, durante las veinticuatro horas del día”. (p. 42) 17.

Complementando lo antes dicho, Morán Peña (2013, comenta que hablar de calidad implica indiscutiblemente reconocer los múltiples niveles, dimensiones y factores que se encuentran alrededor del concepto, que es un concepto polisémico que puede ser visualizado desde diversas ópticas.

Para efecto de la investigación se tiene como Intervención Educativa según Touriñán López (2011) a “la acción intencional para la realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del educando”. (p 1) .

Cabe destacar, que en la investigación se desarrollaron aspectos teóricos que la fundamentaron tales como Característica del proceso de anotación, Etapas del Proceso, Ordenamiento de los Datos, La Valoración, Los diagnósticos de enfermería, Tipo de Planificación del Cuidado de Enfermería, Partes de la Planificación, La Evaluación, Formatos para la Documentación de Enfermería, Finalidad de las Anotaciones de Enfermería, Importancia de las Anotaciones de Enfermería.

Es de hacer notar, que para el progreso de la investigación, partiendo de la Hipótesis General: La intervención educativa tiene un efecto positivo significativo en los Conocimientos sobre proceso de atención de enfermería y calidad de las anotaciones de las enfermeras del servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño-2019, se estableció el sistema de variables, teniendo como Variable independiente la Intervención Educativa y como variables dependientes el Nivel de conocimientos sobre Proceso de Atención de Enfermería y la Calidad de las anotaciones de enfermería.

METODOLOGÍA

En el abordaje metodológico de la investigación, fue preciso atender el método y las técnicas, procedimientos e instrumentos construidos específicamente de acuerdo al enfoque de la investigación, que condujo a la investigadora hacia el logro de los propósitos del estudio a través de diferentes procedimientos metodológicos.

Para el estudio, se utilizó la metodología de naturaleza cuantitativa aplicada, prospectiva, longitudinal, explicativa y de diseño pre-experimental (pre post). La población estudiada estuvo conformada por 50 enfermeras que laboran en la intuición objeto de la investigación y considerando que fue pequeña y finita se incluyó la totalidad de la misma para la muestra, siendo esta de tipo censal. Se tomó

como criterios de inclusión a todas las enfermeras que tuvieran más de 3 meses trabajando en la institución y como criterios de exclusión Enfermera jefe y Enfermeras coordinadoras, Enfermeras pasantes y las Historias clínicas de tópicos de pediatría y cirugía.

Para recabar la información se utilizó como técnica la encuesta con la aplicación de un cuestionario como instrumento que fue aplicado antes de la intervención educativa (pre test) y después de la misma (post test), para evaluar la calidad de las anotaciones de enfermería se utilizó como técnica la observación y una lista de chequeo como instrumento de medición. Para su validez de constructo y contenido se utilizó el juicio de expertos para la y confiabilidad, se empleó el coeficiente de Kuder Richardson Kr (20).

En el Análisis e Interpretación de datos fueron ingresados en una base de datos de SPSS 25 para Windows. Se examinó la frecuencia de distribución de las características socio-demográficas, edad, estado civil, años de servicio en el hospital y vínculo laboral.

Por otra parte, para determinar el efecto de la intervención educativa en los conocimientos sobre Proceso de Atención de Enfermería y Calidad de las anotaciones de las enfermeras, se comparó el puntaje global del nivel de conocimientos y calidad de las anotaciones antes y después de la intervención educativa para lo cual se manejó la prueba estadística de Wilcoxon. Todos los cálculos fueron realizados con un nivel de significancia alfa = 0.05 y un intervalo de confianza de 95%.

La Intervención Educativa aplicada consistió en una programación que constó de 5 sesiones educativas divididas por las etapas del Proceso de atención de Enfermería dentro de las cuales se dialogó también acerca de la importancia de la calidad de anotaciones de enfermería. Estas sesiones fueron realizadas por día durante una semana. La intervención educativa se aplicó con el modelo de bustos, donde la enfermera tuvo participación activa. Se hizo uso de herramientas didácticas tales como, exposición de la situación actual de las anotaciones de enfermería, lluvia de ideas y tarjetas móviles.

RESULTADOS

A decir de Méndez (2007), el análisis de los resultados “implica el manejo de los datos obtenidos y contenidos en cuadros, gráficos y tablas. Una vez dispuestos, se inicia su comprensión teniendo como único referente el marco teórico sobre el cual el analista construye conocimiento sobre el objeto investigado” (p. 220) 20.

Dada la información precedente, se consideró necesario destacar los aspectos relacionados con algunas de las interrogantes realizadas. Como ejemplo se hace referencia en cuanto a plantearse el nivel de conocimiento sobre el proceso de atención de enfermería. Lo que se muestra en el gráfico 2.

Figura 1. Nivel de conocimientos sobre el proceso de atención de enfermería antes y después de la intervención educativa.

Tabla 1. Nivel de calidad de las anotaciones de enfermería antes y después de la intervención educativa.

NIVEL DE CALIDAD DE LAS ANOTACIONES DE ENFERMERIA	PRE TEST		POS TEST	
	FRECUENCIA	PORCENTAJE	FRECUENCIA	PORCENTAJE
BUENA	31	62%	36	72%
REGULAR	13	26%	14	28%
DEFICIENTE	6	12%	0	0%
TOTAL	50	100%	50	100%

En la tabla 1, se observa que la calidad de las anotaciones de enfermería antes de la intervención educativa fue deficiente representada en un 62% y después de la misma mejoró teniendo como porcentaje 72 %, concluyendo que la intervención educativa fue efectiva demostrándose a través del test de McNemar's, coincidiendo con el estudio de Rojas Almeyda (2014) donde se concluyó que el programa educativo fue eficaz para mejorar la calidad de anotaciones de enfermería en el servicio de Medicina interna. De la institución estudiada.

DISCUSIÓN

Al considerar que de acuerdo Bravo (ob. cit.) el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es un conjunto de acciones con un método sistemático y organizado para Disponer Cuidados personalizados, de acuerdo a las necesidades de cada persona, familia y población; el uso diario de este instrumento científico identifica a la persona como un ser único, que necesita atenciones básicas muy aparte de su enfermedad. De allí que el objetivo de este estudio fue Determinar el efecto de una intervención educativa en los Conocimientos sobre Proceso de Atención de Enfermería y en calidad de las anotaciones de las enfermeras en una institución hospitalaria.

La articulación entre el objetivo, posicionamiento teórico, proceso metodológico y resultado obtenido, permite hacer la disertación sobre lo obtenido y lo dicho anteriormente por teóricos y/o investigadores que han abordado la temática. En ese contexto, se tiene que en relación al conocimiento sobre e PAE se demostró que el nivel del mismo es medio previo a la intervención y lidera en el grupo de estudio con un 54%; resultado que muestra un valor menor al compararlo con Evaristo Echeverría (2019), quien reportó que el nivel de conocimiento del personal de Enfermería sobre el PAE con enfoque actual es regular en el 88.4%; mientras que solo el 11.6% se ubica en nivel bueno.

Este aspecto quedó evidenciado en los resultados obtenidos por Mayaguari Pillacela y Morales Domínguez (2019), quienes reportan que, en la actualidad, a pesar del conocimiento que se adquiere, los profesionales de enfermería demuestran un bajo nivel de conocimiento en lo que respecta al PAE. Según los datos obtenidos, más del 53% alcanzó un bajo nivel de conocimiento.

Sin embargo, diversas investigaciones tanto internacionales como nacionales demuestran que existen componentes institucionales y personales que inciden favorable o desfavorablemente en el correcto llenado de las notas de enfermería. En lo atinente a lo personal, factores como la falta de conocimiento para plasmar por escrito el trabajo, repercute en la calidad de las anotaciones. En el resultado de esta investigación, se puede apreciar un 38% entre el nivel regular y deficiente.

Se puede observar que producto de la intervención educativa hubo una mejoría en los conocimientos sobre el PAE después de su aplicación, lo cual permitirá al personal de enfermería mejorar el proceso de atención de enfermería, esto se evidenció en la calidad de las anotaciones de las enfermeras, en cuyo caso el nivel de calidad pos test fue bueno en un 72 %.

CONCLUSIONES

En función de los resultados arrojados y una vez analizados, se puede concluir que los mismos, son clara evidencia de la necesidad de adelantar intervenciones educativas, con la finalidad de incrementar el nivel de conocimiento sobre el proceso de atención de enfermería y calidad de las anotaciones de enfermería en el servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño.

La intervención educativa tuvo un efecto positivo y significativo en los conocimientos y en la calidad de las anotaciones de enfermería, lo cual se evidencia puesto que, posterior a la realización de la misma, el nivel de conocimientos sobre proceso de atención de enfermería es de un 78% y en cuanto a la calidad de las anotaciones de enfermería es buena en un 72%.

RECOMENDACIONES

Expuestos los resultados y las conclusiones que se derivan de ellos, cabe entonces sugerir algunas recomendaciones, esperando que éstas sean de utilidad, tanto a los involucrados en este trabajo como a otros investigadores motivados e interesados en la temática de investigación.

A los directivos y jefes de departamento de Enfermería de la institución objeto de la investigación (Instituto Nacional de Salud del Niño), realizar programas de formación continua en la modalidad de talleres dirigidos al personal de enfermería sobre el proceso de atención de enfermería para lograr alcanzar un nivel de conocimientos óptimo.

Al personal de Enfermería que labora en la institución, buscar estrategias de capacitación relacionadas al proceso de atención de enfermería con el propósito de mejorar sus niveles de conocimiento en referencia al tema abordado en la investigación.

Concientizar al profesional de enfermería sobre la importancia de sus anotaciones ya que ellos permiten registrar la evidencia de los cuidados que se brindan a las personas que cuidamos que permiten valorar la importancia de los cuidados a la persona.

Evaluar la calidad de las anotaciones no solo por su estructura y forma, sino tomando en cuenta el contenido de las mismas y si estas tienen o no aportaciones importantes para el equipo multidisciplinario de salud.

Diseñar e implementar nuevos formatos de registros de enfermería que permitan un fácil llenado y potenciar las anotaciones de enfermería mejorando su contenido y enfatizando el uso correcto del diagnóstico de enfermería.

Propiciar un cambio en la visión del Proceso de Atención de Enfermería, el cual se piensa muchas veces como un método extenso, tal como lo mencionan algunos

autores, y comenzar a considerarlo como la base primordial en que se fundamenta la Profesión de Enfermería.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Marqués, D., Souza, G., Silva, A., Silva, AF. y Nóbrea, M. (2014). Conjunto Internacional de Datos Mínimos de Enfermagem: estudio comparativo con instrumentos de una clínica pediátrica. *Rev Bras Enferm.* [Documento en línea.]. Disponible: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672014000400588. [Consulta: 2019, Abril 8]
- Castellanos Uribe, D. (2013). Nuestro Departamento: Valoración inicial de enfermería. *Revista de Actualizaciones en Enfermería.* [Documento en línea.]. Disponible: <https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/enfermeria/ve-164/valoracion-inicial/>. [Consulta: 2019, Mayo 26]
- Méndez G, Morales M, Preciado M. (2001). La trascendencia que tienen los registros de enfermería en el expediente clínico. *Rev. Mex Enferm Cardiol.* 2001.
- Suárez Villa, M. (2013). Registros de enfermería como evidencia del cuidado. *Rev. Ciencia e innovación.* ISSN: 2344-8636 1 (2): 126 – 133 Diciembre 2013. [Documento en línea.]. Disponible: file:///D:/data/Downloads/Registros_de_Enfermeria_como_Evidencia_del_Cuidado.pdf. [Consulta: 2019, Mayo 18]
- Gonzales Salcedo, P. y Chaves Reyes, A. (2009). Proceso de atención de enfermería desde la perspectiva docente. [Documento en línea.]. Disponible: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/imagenydesarrollo/article/view/1617>. [Consulta: 2019, Abril 12]
- Condori Taipe, E. (2015). Nivel de aplicación del proceso de atención de enfermería y la calidad de las notas de enfermería en las enfermeras del Hospital Carlos Monge Medrano, Juliaca – 2015
- Evaristo Echeverría, A. (2019). Nivel de conocimiento y aplicación del proceso de atención de enfermería con enfoque actual en los registros hospitalarios Hospital Tingo María 2018. [Documento en línea.]. Disponible: <http://repositorio.udh.edu.pe/handle/123456789/1815;jsessionid=0DD6ECF9B00A3CA65FC6542441278159>. [Consulta: 2019, Mayo 20]
- Mayaguari Pillacela, T. y Morales Domínguez, T. (2019). Nivel de conocimientos

- y aplicación de proceso de atención de enfermería. Hospital Vicente Corral, Cuenca 2019. [Documento en línea.]. Disponible: <https://1library.co/document/z3d08edy-conocimientos-aplicacion-proceso-atencion-enfermeria-hospital-vicente-corrall.html>. [Consulta: 2019, Mayo 12]
- More Espinoza, Y. (2019). Factores que determinan la calidad de los registros de enfermería en el servicio de emergencias pediátricas de un instituto especializado de Lima. 2019. [Documento en línea.]. Disponible: <https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/290>. [Consulta: 2019, Mayo 20]
- Ríos García, B. (2018). Factores asociados al incumplimiento del llenado correcto de las notas de enfermería en el servicio de medicina del hospital amazónico de Yarinacocha- Pucallpa, julio – diciembre 2017. [Documento en línea.]. Disponible: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNSM_c26db75a6cb0179b744d761ed193eded. [Consulta: 2019, Mayo 18]
- Silva Medina, M. (2015). Acciones realizadas por las enfermera especialista en medicina de familia en sobre peso y obesidad en niños menores de 5 años en la Unidad de Medicina Familiar No. 11 de la ciudad de Aguascalientes. [Documento en línea.]. Disponible :<http://bdigital.dgse.uaa.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/11317/327/398515.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. [Consulta: 2019, Mayo 18]
- Congreso de Historia de la Enfermería (2015). Imogene King. [Documento en línea.]. Disponible: <https://www.congresohistoriaenfermeria2015.com/imogene.html>. [Consulta: 2019, Mayo 20]
- García Mendiola, J. (2015). Acerca de la ciencia, su método y su filosofía. [Documento en línea.]. Disponible: https://www.researchgate.net/publication/282110279_Acerca_de_la_ciencia_su_metodo_y_su_filosofia. [Consulta: 2019, Mayo 20]
- Chalmers, A. (1976). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? [Libro en línea.]. Disponible: <Http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/Chalmers-Alan-Que-es-esa-cosa-llamada-Ciencia%20%281%29.pdf>. [Consulta: 2019, Mayo 24]
- Vázquez Chozas, J. y Muñoz González, A. (2007). El Proceso de Atención de Enfermería, Teoría y Práctica. Alcalá de Guadaíra, Sevilla: MAD
- Bravo Apaza, A. M. (2017). Nivel de conocimiento sobre modelo Soapie y calidad de las anotaciones de enfermería- c.s.j.d de AREQUIPA, 2017. Lima - Arequipa.

- Antonio, C. P. (2016). Calidad de las notas de enfermería en el servicio de pediatría del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano – Huánuco 2016.
- Morán L. La calidad educativa de la educación superior. El caso de la enfermería. Rev. Iberoam. Educ. Investig. Enferm. 2013; 3(4):4-5.
- Louriñán López, J. (2011). Intervención educativa, intervención pedagógica y educación: La Mirada Pedagógica. Revista portuguesa de pedagogia.
- Méndez, L. (2007). El departamento de prácticas docentes UPEL-IPC, en el anclaje de una praxología profesional socioeducativa. Caracas
- Rojas Almeyda, A. J. (2014). Eficacia de un programa educativo en la calidad técnica de las anotaciones de enfermería en un servicio de medicina interna de un Hospital Nacional. Lima –Perú. 2014. Cybertesis UNMSM.